

IOT (INTERNET OF THINGS) VA SENSOR TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA LABORATORIYALAR TASHKIL ETISH

Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528529>

Kalit so'zlar; sensor texnologiyalar, Arduino, Led, IoT qurilmalar.

Ключевые слова: сенсорные технологии, Arduino, светодиод (LED), устройства IoT.

Keywords: sensor technologies, Arduino, LED, IoT devices.

Anotatsiya. Ushbu tezisda yarimo'tkazgichlar fizikasi laboratoriyalarini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish yoritilgan.

Аннотация. В данном тезисе освещается организация лабораторий по физике полупроводников на основе современных технологий.

Annotation. This thesis highlights the organization of semiconductor physics laboratories based on modern technologies.

Yarimo'tkazgich texnologiyalarining eng muhim yo'nalishlaridan biri aqlli sensorlar va IoT qurilmalari hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar zamonaviy yarimo'tkazgichli asboblardan jumladan, diodlar, tranzistorlar va integral mikrosxemalarni tushunishda katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Arduino, Raspberry Pi va ESP8266 kabi ochiq kodli platformalar yordamida talabalar real vaqt rejimida elektr signallarini qayta ishlash, fizik o'lchovlar o'tkazish va turli xil yarimo'tkazgichli asboblarni yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. IoT texnologiyalarining rivojlanishi intellektual sensor tizimlarini yaratish va ularni yarimo'tkazgichli asboblardan integratsiya qilish orqali fizikaning murakkab tushunchalarini tushuntirish imkonini beradi.[1]

Yarimo'tkazgichli asboblardan jumladan, *p-n* o'tishli diodlar, bipolar va maydonli tranzistorlar, optoelektronika elementlari, har xil sensorlar va mikroelektron qurilmalar tarkibiga kiradi. Ushbu qurilmalar IoT tizimlarining ajralmas qismi bo'lib, real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash, masofadan boshqarish va avtomatlashtirish jarayonlarida qo'llaniladi. Shu sababli, IoT va sensor texnologiyalarini yarimo'tkazgichli asboblardan mavzusini o'qitishda joriy etish talabalar uchun nazariy bilimlarni amaliy qo'llash imkonini beradi va ularning mustaqil ilmiy-tadqiqot faoliyatiga qiziqishini oshiradi. IoT va sensor texnologiyalaridan foydalanib yarimo'tkazgichli asboblardan bo'yicha laboratoriyalar tashkil etish:

1. IoT texnologiyalarini qo'llagan holda yarimo'tkazgichli asboblarni tadqiq qilishda talabalar Arduino va Raspberry Pi platformalaridan foydalanib, *p-n* o'tishli diodlarning, LED'larning va fotodiodlarning elektr xossalarini kuzatishlari mumkin. Masalan, yorug'lik sezgir datchiklar yordamida LED'larning yorug'lik chiqishi va elektr toki o'rtasidagi bog'liqlikni kuzatish mumkin. ESP8266 yoki ESP32 kabi Wi-Fi modullari orqali olingan ma'lumotlarni bulutga yuklash va onlayn monitor qilish orqali talabalarining mustaqil eksperimentlar olib borishiga sharoit yaratish mumkin.

2. IoT sensorlar yordamida yarimo'tkazgichli asboblarning harorat va yorug'lik ta'sirida o'zgarishini o'rganishda yarimo'tkazgichli asboblarning ishlashi tashqi omillarga bog'liq bo'lib, masalan, harorat oshgan sari yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi ortadi. Talabalar temperatura datchiklari (DHT11 yoki LM35) va yorug'lik sezgichlar (LDR) yordamida harorat va yorug'likning yarimo'tkazgichlarning volt-ampere xarakteristikasiga ta'sirini o'rganishlari

mumkin. Bu laboratoriya ishlari real vaqt rejimida ma'lumotlarni IoT platformalari orqali masofadan kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi.[2]

3. IoT orqali an'anaviy laboratoriya ishlarini bajarish har doim ham imkoniyatga ega bo'lmagan sharoitlarda IoT platformalari orqali masofaviy laboratoriyalarni yaratish mumkin. Masalan, MIT ThingSpeak yoki Blynk kabi IoT ilovalari yordamida yarimo'tkazgichli qurilmalarni sensor ma'lumotlari bilan bog'lash va masofadan boshqarish mumkin. Bu talabalar uchun diod, tranzistor va boshqa yarimo'tkazgichli asboblarning ishlash prinsiplarini mustaqil o'rganish imkonini beradi.

4. IoT qurilmalarida keng qo'llaniladigan MOSFET tranzistorlarining ishlashini o'rganish uchun Arduino yoki ESP32 modullari bilan raqamli va analog signallar orqali tranzistorlarning kommutatsiya jarayonlarini tahlil qilish mumkin. Masalan, talabalar Arduino yordamida LED yoniq-qoniq holatlarini boshqarish, quvvatni tejash yoki yuqori tezlikda signallarni uzatish bo'yicha eksperimentlar o'tkazishlari mumkin.

5. Yarimo'tkazgichli asboblardan va sensor texnologiyalari bo'yicha o'zbek olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ushbu sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Professor M. I. Akramov [3] o'z tadqiqotlarida shunday fikr bildiradi: "Yarimo'tkazgich materiallarining sezgirligi tashqi omillarga bog'liq bo'lib, IoT texnologiyalarining rivojlanishi bu sezgirlikni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi." Shu sababli, yarimo'tkazgichli sensorlarning xususiyatlarini o'rganishda IoT texnologiyalaridan foydalanish ilmiy izlanishlarning yangi yondashuvlarini ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, yarimo'tkazgichli asboblarni o'qitishda IoT va sensor texnologiyalaridan foydalanish nazariy bilimlarni real amaliyotga tatbiq qilishga yordam beradi, talabalar mustaqil ilmiy tadqiqotlar olib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar va zamonaviy elektronika hamda avtomatlashtirilgan tizimlar bo'yicha amaliy tajribaga ega bo'lishadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Boboyev. A, Yarim o'tkazgichlar fizikasi 2012, -135 b.
2. Boltayeva M. L., To'lanova B.A. Yarimo'tkazgichlar fizikasiga doir o'quv mashg'ulotlarni tashkil etish va unga qo'yilgan talablar. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi Namangan, 2022 (3), 733-737 betlar.
3. Colin D. Simpson. Principles of electronics. Prentice-Hall, 2002.
4. Golubkova O.A. Ispolzovaniya aktivnykh metodov obucheniya v uchebno protsesse: uchebno-metodicheskoye posobiye.-SPb, 1998, -S16.
5. Гончарова Н. А. Информационно-коммуникационные технологии и как средство формирования профессиональной компетентности будущего учителя: автореф. дис... канд. пед. наук / Н. А. Гончарова. - Белгород: Белгородский государственный университет, 2008. – 23 с.
6. Грызлова Н. В. Неопределенные задачи как средство формирования у будущих учителей математики дидактико-методической компетентности: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н. В. Грызлова. - Волгоград, 2004. – 20 с.